

PENROSE MEXANIZMI VA QORA O'RA MASSASINING NAZARIY MAKSIMAL QIYMATI

**Y.SH.To'rayev, Milliy tadqiqot universiteti qoshidagi Fundamental va
amaliy tadqiqotlar instituti, Kori Niyoziy ko'chasi 39, Toshkent 100000,
O'zbekiston, yunus.cs.u@gmail.com**

**A.A.Abdujabbarov, Mirzo Ulug'bek nomidagi Astronomiya instituti,
Astronomiya ko'chasi 33, Toshkent 100052, O'zbekiston, ahmadjon@astri.uz**

**K.B.Haydarov, Tashkent University of Information Technologies named
after Muhammad al-Khorazmi, Uzbekistan Tashkent 100084, Amir Temur
shox street 108 house, haydarovk378@mail.com**

ABSTRACT

In this article, we studied and analyzed the Penrose mechanism of energy extraction from around a black hole. In addition, in this work, we made some typical theoretical calculations for the maximum value of the black hole mass, including some simplifications.

Key words: black holes, active galactic nuclei, observation of black holes

I Kirish. Koinotdagi ko'plab energetik jarayonlarni o'rganishda issiqlik nurlanishidan tashqari (ya'ni yulduzlarnikiga o'xshamaydigan) nurlanishning boshqa turlari mavjudligi ma'lum bo'ldi va ular asosan faol yadroli galaktikalarni kuzatishda aniqlangan [5,6]. Bunday nurlanishning asosiy manbai boshqacha bo'lishi mumkin. Faol yadrolari bo'lgan galaktikalar markazlarida ularning chetki qismlariga qaraganda ancha yuqori energiyali nurlanish kuzatiladi, bu asosan spektrning qisqa to'lqinli diapazonida (rentgen nurlari, gamma nurlari) sodir bo'ladi. Amaldagi standart nazariyaga ko'ra, bunday nurlanish manbai galaktikalar markazidagi o'ta massiv qora o'ralar bo'lishi kerak [1-3]. Qora o'ra atrofida qanday qilib energiya chiqariladi? Uning effektivligi qancha? Qora o'raning qaysi parametrlariga bog'liq? va yana shu kabi bir qancha savollarga quyida javob izlaymiz. AGN markazidagi massiv ob'ektni qora o'ra sifatida tasavvur qilaylik va uning atrofida energiya qanday ajralib chiqishini ko'raylik. 1969-yilda R.Penrose

tomonidan qora o'radan energiya chiqarish uchun taklif qilingan modelga ko'ra, qora tuynuk atrofidan uning ergosferasiga tushgan jism yoki zarracha quyidagilarga ikki qismga ajraladi va bir qismi manfiy energiya bilan qora o'ra ichiga tushadi, ikkinchi qismi esa katta musbat energiyaga ega qora tuynukdan tashqariga otiladi, bunda energiya impulsining saqlanish qonuni bajariladi [1,4]. Nazariy hisoblashlar shuni ko'rsatadiki, qora o'ra atrofidagi turli parametrlar (metrika, elektr, magnit maydonlar ...) chiqarilgan energiya miqdoriga ta'sir qiladi. Buni quyida batafsil ko'rib chiqamiz.

II Penrose mexanizmi va qora o'ra massasining maksimal qiymati.

Aytaylik bizga istalgan metrika berilgan bo'lsin:

$$ds^2 = g_{tt}dt^2 + g_{rr}dr^2 + g_{\theta\theta}d\theta^2 + g_{\phi\phi}d\phi^2 + 2g_{t\phi}dtd\phi \quad [1]$$

Bu metrikadagi metrik tenzorlardan foydalanib qora tuynuk atrofida harakat qilayotgan zarraning effektiv potensialini quyidagicha aniqlanadi [1-2]

Zarraning Lagranj funksiyasini yozamiz:

$$L = \frac{1}{2} [g_{tt}\dot{t}^2 + 2g_{t\phi}\dot{t}\dot{\phi} + g_{rr}\dot{r}^2 + g_{\phi\phi}\dot{\phi}^2] \quad [2]$$

bu yerda $\{ \dot{t} = \frac{dt}{d\tau} \}$ t - 4-o'lchovli fazoda vaqt koordinata, τ – zarraning xususiy vaqti.

Lagranj funksiyasidan foydalanib Gamiltonianni yozishimiz mumkin:

$$H = p_t\dot{t} + p_r\dot{r} + p_\phi\dot{\phi} - L \quad [3]$$

Bu yerda $p_t = g_{tt}\dot{t} + g_{t\phi}\dot{\phi} = \frac{-E}{m} = \text{const}$; $p_r = g_{rr}\dot{r}$; $p_\theta = 0$;
 $p_\phi = g_{\phi\phi}\dot{\phi} + g_{t\phi}\dot{t} = \frac{L}{m} = \text{const}$.

Bulardan foydalanib quyidagi tenglikni osongina topishimiz mumkin:

$$2H = \frac{-E}{m}\dot{t} + \frac{L}{m}\dot{\phi} + g_{rr}\dot{r} = \epsilon = \begin{cases} -1 \\ 0 \\ 1 \end{cases} \quad [4]$$

Bu yerda $\epsilon = -1$ vaqtsimon geodezik, $\epsilon = 0$ - yorug'liksimon (nol) geodezik va $\epsilon = 1$ - fazosimon geodeziklarni bildiradi. Agar zarra massasini shartli ravishda $m = 1$ desak va

$$p_t = g_{tt}\dot{t} + g_{t\phi}\dot{\phi} = \frac{-E}{m} = \text{const} \quad [5]$$

$$p_\phi = g_{\phi\phi}\dot{\phi} + g_{t\phi}\dot{t} = \frac{L}{m} = \text{const} \quad [6]$$

(5) va (6) ifodalarni sistema shaklida yechsak, \dot{t} va $\dot{\phi}$ lar uchun mos ravishda quyidagi fodlarni olamiz:

$$\dot{t} = \frac{g_{\phi\phi}E + g_{t\phi}L}{g_{t\phi}^2 - g_{tt}g_{\phi\phi}} \quad ; \quad \dot{\phi} = \frac{g_{t\phi}E + g_{tt}L}{g_{t\phi}^2 - g_{tt}g_{\phi\phi}} \quad [7]$$

(4) - (7) ifodalardan hamda zarra qora tuynuk atrofida aylanma harakat qilishi uchun tezlikning radial tashkil etuvchisi $\dot{r} = 0$ bo'lishi kerakligini hisobga olib, zarraning effektiv potensial energiyasi uchun quyidagi tenglikka ega bo'lamiz:

$$\dot{r}^2 = E^2 - E_{\text{eff}} = 0 \rightarrow E_{\text{eff}} = f(r, \theta) \cdot \left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right) \quad [8]$$

Bu yerda berilgan $f(r, \theta)$ – Lapce funksiyasi deyiladi, odatda u g_{tt} metrik tenzorga teng bo'ladi. Oxirgi topilgan (8) ifoda zarraning effektiv potensial energiyasi deyiladi va Penrose mexanizmi bo'yicha energiya ajralishini hisoblashda juda muhim hisoblanadi., buni quyida qaraymiz. Penrose mexanizmi bo'yicha energiya ajralishi oldinroq ko'plab olimlar tomonidan qaralgan, shuning uchun uning mayda detallariga to'xtalib o'tirmasdan bevosita energiya ajralish effektivligini hisoblashni ko'ramiz. Effektiv potensial energiya ifodasidan r bo'yicha olingan 2-tartibli hosilani nolga tenglab va $\dot{r} = 0$ ni hisobga olib stabil orbita radiuslarini hisoblaymiz:

$$\dot{r} = 0 \quad ; \quad \frac{d^2 E_{\text{eff}}}{dr^2} = 0 \quad [9]$$

(9) ifodadan topilgan radiuslar qiymatlarini effektiv potensial ifodasiga qo'yib energiya ajralish effektivligini quyidagicha hisoblashimiz mumkin:

$$\eta = \frac{E(r_s) - E(r_{\text{ISCO}})}{E(r_s)} \cdot 100\% \quad [10]$$

Bu yerda r_s – stabil orbita radiusi, r_{ISCO} – eng kichik stabil orbita radiusi. Topilgan bu (10) ifoda orqali istalgan metrikada Penrose mexanizmi bo'yicha energiya ajralish effektivligini hisoblashimiz mumkin. Yuqoridagi (8) - (10) ifodalardan ko'rishimiz mumkinki energiya ajralish effektivligi tanlangan metrikaga bog'liq bo'lar ekan.

III Eddington yorqinligi va qora tuynuk massasining nazariy jihatdan maksimal qiymati. Eddington yorqinligi umumiy xolda quyidagicha aniqlanadi:

$$L_E \approx \frac{GM_{QT}\mu}{r_{QT}} \quad [11]$$

Bu yerda G - gravitatsiya doimiysi, M_{QT} - qora tuynuk massasi, $\mu = \frac{dM}{dt}$ – moddaning qora tuynukka “qulash” tezligi $[\mu] = \left[\frac{1\text{Quyoshmassasi}}{1\text{yil}} \right]$, r_{QT} – qora tuynuk “radiusi” (uning qiymati tanlab olingan metrikaga ko’ra har xil bo’ladi).

Qora tuynukka tushayotgan “massa”ning to’liq energiyasi Enshteyn fo’rmulasiga ko’ra

$$E = \mu c^2 \quad [12]$$

Yuqoridagi (10) - (12) ifodalardan qora tuynukka qulayotgan jism energiyasining qancha qismi ajrlashini topishimiz mumkin:

$$\eta = \frac{L_E}{\mu c^2} \cdot 100\% = \frac{GM_{QT}}{r_{QT}c^2} \cdot 100\% \quad [13]$$

(13) ifodada G va c lar o’zgarmas bo’lgani uchun energiyaning qancha qismi ajralishini hisoblashda prinsipial ahamiyati yo’q, shuning uchun uni quyidagicha qayta yozsak bo’ladi:

$$\eta = \frac{M_{QT}}{r_{QT}} \cdot 100\% \quad [14]$$

(14) ifodada $\eta \leq 100\%$ ekanini hisobga olsak qora tuynuk massasining qiymati uchun maksimal qiymatni hisoblashimiz mumkin bo’ladi.

Xulosalar. Yuqoridagilar orqali qo’polroq bo’lsada nazariy jihatdan qora tuynuk massasi uchun maksimal qiymatni hisoblashimiz mumkin bo’ladi.

Foydalanilgan manbalar

[1] Bobir Toshmatov, Ahmadjon Abdujabbarov, Bobomurat Ahmedov, Zdeněk Stuchlík “Particle motion and Penrose processes around rotating regular black hole” *Astrophys Space Sci* (2015) 357:41

[2] Zdeněk Stuchlík, Martin Kološ and Arman Tursunov “Penrose Process: Its Variants and Astrophysical Applications” *Universe* 2021, 7, 416

[3] Ken-ichi Nakao, Hirotada Okawa and Kei-ichi Maeda 4 “Non-linear collisional Penrose process: How much energy can a black hole release? ” *Prog. Theor. Exp. Phys.* 2018, 013E01

[4] Brian Punsly, Christian Groeneveld, Gary J. Hill, Paola Marziani, Gregory R. Zeimann, and Donald P. Schneider “The Energetics of the Central Engine in the Powerful Quasar, 3C298” *The Astronomical Journal*, 163:194 (18pp), 2022 May

[5] Jong-Hak Woo and C. Megan Urry “ Active galactic nucleus black hole masses and bolometric luminosities” *The Astrophysical Journal*, 579:530–544, 2002 November 10

[6] Arman Tursunov, Bakhtinur Juraev, Zdeněk Stuchlík, and Martin Kološ “Electric Penrose process: High-energy acceleration of ionized particles by nonrotating weakly charged black hole” *Physical review D: Particles and fields* · September 2021

